

DESCONSTRUINDO AUSÊNCIAS: A EMERGÊNCIA ÉTNICA E ETNICIDADE INDÍGENA NO ESTADO DO PIAUÍ

Alex de Mesquita Marinho¹
Jussarina Adriana Carvalho²

¹Mestre em Filosofia – UFPI. Professor do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – UESPI, alexmarinho@prp.uespi.br;

²Mestra em Antropologia - UFPI, adrianacarvalho865@gmail.com.

DOI:

RESUMO

O fenômeno de emergência étnica indígena no Nordeste brasileiro já é amplamente conhecido e discutido pela etnologia indígena da região. Diversas produções discutem aspectos organizativos, políticos e culturais das populações que não há muito tempo tiveram sua existência questionada, em razão do distanciamento percebido entre elas e suas raízes culturais. Considerando este contexto, a presente pesquisa busca contribuir para a compreensão deste fenômeno no estado do Piauí por meio da apresentação das experiências dos povos Tabajara (Piripiri), Akroá-Gamella (Uruçuí), Tabajara e Tapuio (Lagoa de São Francisco). Para tanto, recorreremos à literatura histórica, de acordo com Baptista (2017) e etnológica, especialmente aos aportes de João Pacheco de Oliveira (1998) e Fredrik Barth (2000, 2005), cujas reflexões oferecem subsídios fundamentais para a análise das dinâmicas identitárias e das relações interétnicas na região, além de outras contribuições teóricas que ajudam a dar corpo às análises, tais como Costa (2025), Marinho e Carvalho (2025). Segundo o Censo Demográfico realizado em 2010 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Piauí possuía um total de 2.944 pessoas autodeclaradas indígenas, um número muito pequeno se observarmos a extensão territorial desse estado. Essa situação se vê modificada a partir dos dados obtidos pelo último Censo Demográfico realizado em 2022, onde se registrou um total de 7.198 moradores que se autodeclararam indígenas, um aumento de 144%. Esses resultados destacaram o Piauí como o 5º colocado no ranking de estados onde houve crescimento do percentual de moradores autodeclarados indígenas, destaque para o município de Piripiri que possui atualmente o maior número absoluto de indígenas no Piauí e o município de Lagoa de São Francisco que tem o maior percentual de sua população autodeclarada indígena (10,76%). Em síntese, verifica-se o fortalecimento e visibilização de populações historicamente silenciadas que diante de um contexto social e político mais favorável, emergem em busca da retomada de suas raízes históricas e culturais.

Palavras-chave: emergência étnica; história indígena, indígenas do Piauí.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, M. P. C. Da “selva” ao sangue à vida: o discurso historiográfico indígena no Piauí. **XXIX Simpósio Nacional de História**, Brasília: UNB, 2017. Disponível em: https://www.snh2017.anpuh.org/resources/anais/54/1502846892_ARQUIVO_DaSelvaaoSangueaVida-ODiscursoHistoriograficoIndigenanoPiaui.pdf. Acesso: 05 nov. 2025.

BARTH, F. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: LASK, T. (Org.). **O guru, o iniciador e outras variações antropológicas**. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, p. 25-67, 2000.

BARTH, F. Etnicidade e o conceito de cultura. In: Antropolítica: **Revista Contemporânea de Antropologia e Ciência Política**. n. 1 . Niterói: EdUFF, 2005.

COSTA, J. P. P. Cada vez mais presentes: histórias indígenas e novos caminhos. **Almanack**, Guarulhos, v. 39, er20839, 2025. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/alm/a/fdjWbkZGCDYFqYyqRdhG9JN/?format=pdf&lang=pt>. Acesso: 20 nov. 2025.

MARINHO, A. M.; CARVALHO, J. A. O papel da comunidade indígena Tabajara e Tapuio de Nazaré frente à existência e resistência de povos originários no Piauí. In: PEREIRA, Luciana de Lima *et al* (org.). **Olhares plurais: pesquisas em História do Brasil**. Teresina: EDUFPI, 2025.

OLIVEIRA, J. P. Uma etnologia dos “índios misturados”? situação colonial, territorialização e fluxos culturais. **Mana**, Rio de Janeiro, v.4, n.1, p. 47-77, 1998.